

та зовнішні причини таких суперечностей. Зовнішні причини протиріч Біблії, на думку українського філософа, мають потрійне походження: “по-перше, Бог як і для будь-якого створіння, так і для церкви, сотворив чин, за яким просте і доступне кожному, то його пізнали б і ті, хто не вірить, що значно знизило б шану до нього. І по-третє, Новий та Старий завіти створено з таким розрахунком, щоб християни самі не могли правильно тлумачити Священне Писання, інакше “многим бы отсюда был бы случай гордости” [5]. Аналізуючи Біблію, Стефан Яворський робить короткий екскурс в історію, повідомляючи, що раніше Священне Писання складалося з багатьох книг, котрі внаслідок різних причин до нас не дійшли. Це також, на його думку, є однією з причин того, що в книгах, котрі до нас дійшли, зберігається ряд суперечностей.

Незважаючи на глобальний атеїзм ХХ ст. українці пронесли шанобливе ставлення до Біблії. Біблія продовжує залишатись джерелом мудрості щодо покаяння, морального самовдосконалення та пізнання істини і ХХІ ст.

Примітки

1. *Грушевський М.* Історія української літератури: У 6т – К. : Наукова думка, 1993. – Т. 2.
2. *Білоус П.* Жанр “Слова” в літературі Київської Русі // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – Серія : Філологія. – Вип. 9. – С. 136.
3. *Августин (Святий).* Сповідь. – К., 1995. – С. 114.
4. *Колодний А. М., Лобовик Б. О., Филипович Л. О.* Релігія в духовному житті українського народу. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 28.
5. *Захара І.* Академічна філософія України (XVII – 1 пол. XVIII ст.). – Львів, 2000. – С. 207.
6. Українська література XIV–XVI ст. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 202-203.
7. *Нічик В. М.* Петро Могила. – К., 1997. – С. 64.
8. Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Завіту. – К., 1995. – 1 Кор. 14; 19.
9. *Ушкалов Л. В.* Світ українського барокко. – Харків : Око, 1994. – С. 20.

Чумаченко О. Ю.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ІСТОРІЇ НЕКРОПОЛЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. ПАХОМІЙ, АРХІЄПИСКОП РОМАНСЬКИЙ

Ім’я ієрарха Православної Церкви в Молдавії Пахомія як похованого в Києво-Печерському монастирі побіжно й дуже лаконічно згадується митрополитом Євгеном Болховітіновим. У своєму нарисі “Описание Киево-Печерской лавры” автор засвідчив, що архієпископ Романський, який проживав на покої у Китаївській пустині вісім років, 1717 р. привіз до Лаври святиню з Нямецького монастиря – перст архідиякона Стефана [2, 342]. По смерті був похований перед західними дверима Великої соборної церкви київським архієпископом Варлаамом Ванатовичем.

Більш докладну інформацію вдалося знайти в дослідженні “Вновь найденный автограф святителя Димитрия Ростовского” російського археографа О. І. Яцимірського, фахівця з історії Молдавії та Румунії. Дослідникові пощастило користуватися нині недоступними джерелами, зокрема описом мандрівки архієпископа Пахомія до Росії, складеному румунською мовою. Пізніше рукопис був переданий бессарабським священником о. Феофілом (Гепецьким) до Румунії та зник. Відновити ж біографію молдовського ієрарха О. Яцимірському допомогли нарис єпископа Романського Мельхиседека (Штефанеску) “Chronika Romanului ei a episcopiei de Roman, Compuș dupre documente nationale-romne ei streine,edite ei enedite”, виданий в Бухаресті 1874 р., та “Історія Нямецького монастиря”, складена старцем Герасимом [5, 133, 135].

Петро Пепковський – майбутній архієпископ Пахомій, народився в селищі Гледині Бистрицького повіту Ардялу (Трансільванія). Маючи намір присвятити себе чернечому подвигу, парубок пішов до Молдавії, кілька років провівши у Нямецькому монастирі, де й прийняв постриг 1697 р. За три роки по тому був обраний еклесіархом, а згодом – й ігуменом цього монастиря. Саме у цей час православними землями ширилася слава про святителя Димитрія Ростовського. Розповіді про нього надихнули Пахомія на прощу до України. Відмовившись від ігуменства, він відбув до Києва, потім відвідав Чернігів, аби особисто поспілкуватися з митрополитом Ростовським Димитрієм.

Під час гостин у Чернігові він отримав у дар рукопис із автографом святителя Димитрія, що потім зберігався в ризниці Покровського скиту, заснованого пізніше архієпископом Пахомієм неподалік Нямецького монастиря. Наприкінці XIX ст. О. Яцимірський бачив там цей рукопис із власноручним записом Пахомія: “Эту книгу мне подарил его святейшество Димитрий, митрополит Ростовский... и написана она честной рукой его святейшества... И подарил он ее мне... в городе Чернева, так как ходил (я) учиться всякому спасительному слову. И сидел я много дней за столом с его святейшеством, слушая святое поучение, и спросил он меня: „чего желает душа твоя?” И ответил я ему, что желает провести жизнь в молчании в пустыне. И благословил меня от всей души... В лето 7212 (1704)” [5, 133]. За свідченням дослідника, 24 аркуші рукопису заповнені виписками з Патериків про чернече життя та подвижників. У ризниці зберігався й слов’янський Псалтир, куплений майбутнім молдавським ієрархом 1706 р. під час його перебування в Києві.

1706 р., повернувшись до Молдавії, він усамітвився неподалік від Нямецького монастиря в безлюдній місцевості під горою Кіріак, де пізніше заснував Покровський скит. А 18 січня 1707 р., по смерті єпископа Романського Лаврентія, молдавський господар Михайло Раковиця призначив ієромонаха Пахомія на єпископську кафедру у м. Роман, яку той посідав протягом семи років й трьох місяців.

Тут варто зробити певний екскурс у історію Романської єпархії, аби зрозуміти, чому один і той же архієрей одночасно згадується під різними титулами – архієпископа або єпископа. Одне з найдавніших у молдавській частині Румунії м. Роман отримало назву від імені засновника воеводи Романа. Єпископ Романський Мельхиседек (Штефанеску) повідомляв, що до початку XV ст. місто було осідком митрополита Молдавії, внаслідок чого його кафедра до середини XVII ст. мала назву “митрополии дольней страны”, на відміну від Сучавської, що йменувалася “митрополией горней страны”. Певний час позиції обох митрополитів у державно-церковних відносинах були паритетними. Проте згодом митрополит Сучавський, який посідав столичну кафедру, отримав певні переваги у своєму статусі, залишивши Романському архієрею титул єпископа. На думку єпископа Псковського Арсенія (Стадницького), який присвятив дослідженню історії Церкви в Молдавії докторську дисертацію, зміна статусу відбулася наприкінці XVI ст. Однак, за свідченнями більшості молдавських джерел, це відбулося 1401 р. [1, 67, 69].

Звернув увагу на ієрархічні права місцевих єпископів й молдавський господар, історик Димитрій Кантемір, зазначивши, що на відміну від єпископів Радоуцького та Хушського тільки Романський іменувався архієпископом, із правом носити митру під час літургії. Він також мав пріоритет у підписанні церковно-державних актів [3]. У зв’язку з цим, за свідченням єпископа Псковського Арсенія, в Молдавії існувала традиція у випадку змін призначати на митрополичу кафедру архієпископа Романського, на його місце переводити єпископа Радоуцького, якого, в свою чергу, змінював архієрей з Хушу [1, 69].

Повертаючись до біографії архієпископа Пахомія, маємо зазначити, що посідати кафедру однієї з найдавніших молдавських єпископій йому довелося у буремний час військового протистояння Туреччини та Росії, ускладнений частою зміною господарів на молдавському престолі. Саме Преосвященному Пахомію, замість проросійськи орієнтованого митрополита Ясського Гедеона, довелося здійснювати 8 листопада 1711 р. миропомазання господаря Миколая Маврокордата, який вразі зійшов на молдавський престол [5, 136]. Саме друге його правління започаткувало практично монархічну владу греків-фанаріотів, оскільки з цього часу турки скасували право молдавських бояр на обрання господаря. Князівство також не мало права самостійно вести зовнішню політику і утримувати армію, а його керманічі – фанаріоти лише збирали і відправляли султану данину. Розпочався процес еллінізації не тільки держави, але й церкви. Єпископські кафедри Молдавської митрополії посідали етнічні греки, церковно-слов’янська мова в богослужбовій практиці змінювалася грецькою.

Саме за таких умов архієпископ Пахомій в квітні 1714 р. вирішив залишити кафедру. Усамітвившись в своїй келії на схилі гори Кіріак, він розпочинає будівництво дерев’яної церкви на честь Покрови Божої Матері. А 1717 р. ієрарх взагалі залишив Молдавію, аби оселитися на покої в Китаївській пустині Києво-Печерської лаври. До Києва з Нямецького монастиря він приніс святі мощі – вказівний перст св. архідиякона Стефана. По смерті архієпископа ця реліквія залишилася в Києво-Печерській лаврі, де зберігалася в срібній раці в однойменному притворі Успенського собору. Нині вклонитися святині можна в Хрестовоздвиженській церкві на Ближніх печерах.

У квітні 1724 р. Преосвященний Пахомій склав заповіт, копію якого відіслав до Покровського скита. На жаль, тестамент виявився надзвичайно скупим на біографічні факти. Архієпископ Пахомій засвідчив, що після того, як “от дележа оставил епархию...”, живе убого. За проведений у примусовій еміграції час не нажив ніякого майна, окрім архієрейського вбрання, кількох десятків книжок та брошур, коня та речей першої потреби. Все це він заповідав через своїх трьох учнів передати до митрополії в Яссах, Нямецького монастиря та обителі у м. Роман, а також у обласшований його власним коштом скиток Пресвятої Богородиці. Преосвященний Пахомій виказав побажання, аби його учні – ієродиякон Леонтій та іподиякони Даниїл і Самуїл – залишилися у тому скиті жити. З невеликої ж суми грошей, що зостанеться по ньому, просить: 30 руб. віддати в Печерську лавру, 13 руб. – до Китаївської пустині на поховання та спомин душі; схимнику Олексію та священнику Олексію по 14 і 10 руб. відповідно, іншим схимникам – 10 руб. та 12 руб. – на дорогу на батьківщину трьом своїм учням [4, арк. 2-9].

Звертає на себе увагу наведений в духівниці Преосвященного Пахомія докладний перелік книжок, що їх єпископ залишив на спомин про себе церкві, що в Покровському скиту. Взагалі, дослідники зазначили, що саме книжкам, їх стану, обережному поводженню з ними Пахомій приділяв значну увагу. Він навіть у духівниці зазначав, які книжки були куплені та переплетені його власним коштом. Преосвященний Мелхіседек (Штефанеску) слушно зауважує, що подібна турбота Пахомія про стан книжок пояснювалася їхньою високою вартістю. Книги, надруковані церковнослов'янською мовою, отримували тільки з Києва та Москви, оскільки Львів вже був під уніатами. Румунські ж книжки привозили з Валахії, доки друкар Дука не розпочав їх випуск у Молдові за часів князя Костянтина Раковиці [5, 137].

Помер архієпископ Романський Пахомій в Китаївській пустині 16 квітня 1724 р. В архівній справі щодо смерті Преосвященного Пахомія зберігся запит єпископа Белгородського Никодима, датований 7 липня 1917 р., щодо місця, дати смерті молдавського ієрарха та напису на його могилі. Згідно з довідкою, наданою того ж місяця Духовним собором Лаври, архієпископ був похований за особистим бажанням перед входом до Великої церкви Печерського монастиря. Однак встановити точне місце знаходження могили неможливо, оскільки територія перед собором під час його реставрації була вкрита гранітом разом із стародавніми похованнями [4, 11-13].

Примітки

1. *Арсений, єпископ Псковский*. Исследования и монографии по истории молдавской церкви. – СПб., 1904.
2. *Болховитинов Е.* Описание Киево-Печерской лавры / Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995.
3. *Кантемир Д.* Описание Молдавии. – Кишинев, 1973. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.drevlit.ru/texts/k/kantemir5.php>
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 2.
5. *Яцимирский А. И.* Вновь найденный автограф святителя Димитрия Ростовского // Древности. Труды Славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. – М., 1902. – Т. III.

Шульга Я. М.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ПАСПОРТІВ ТА ФОРПОСТІВ У КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКОГО ПАЛОМНИЦТВА XVIII ст.

Релігія належить до важливих соціальних інститутів кожного суспільства, оскільки через неї проходить духовне самовираження віруючих. Однією з важливих зовнішніх форм православ'я було і залишається паломництво. Зважаючи на ряд суспільно-політичних обставин, на українських теренах особливої популярності набуло внутрішнє паломництво, у контексті якого провідне значення належало вшануванню київських святинь.

У Києві перебувало значне коло сакральних об'єктів, які приваблювали до себе прочан з різних місцевостей. Київські храми і монастирі із шанованими іконами і мощами становили єдину систему просторових координат, які сприймалися як “ментальна карта” православ'я у регіоні. Шлях паломників до Києва залежав від ряду суспільно-політичних та економічних факторів. Відтак, досліджуючи проблематику історії паломництва, важливо пам'ятати про соціокультурні обставини, які так чи інакше впливали на процес підготовки та здійснення

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямін Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013